

TECHNICAL SCIENCES

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МЕТОДОВ РАСЧЕТА КОЭФФИЦИЕНТА ЗАТУХАНИЯ ТРОПОСФЕРНОЙ РАДИОСВЯЗИ

Исабаев К.Ж.

*Военно-инженерный институт радиоэлектроники и связи,
старший преподаватель, Алматы*

Имансакипова Н.Б.

*Сатпаев университет,
старший преподаватель, Алматы*

Джангулова Г.К.

*Казахский национальный университет им. Аль-Фараби
доцент, Алматы*

COMPARATIVE ANALYSIS OF METHODS FOR CALCULATING THE ATTENUATION COEFFICIENT OF TROPOSPHERIC RADIO COMMUNICATION

Issabayev K.,

*Military Engineering Institute of Radio Electronics and Communications,
senior lecturer, Almaty*

Imansakipova N.,

*Satbayev University, senior lecturer
Almaty*

Dzhangulova G.

*Al-Farabi Kazakh National University, docent
Almaty*

АННОТАЦИЯ

На территории Казахстана был создан новый полигон для радиофизических исследований в тропосфере и стратосфере. За счет грантового финансирования от Комитета науки Министерства образования и науки была проведена огромная работа по исследованию прохождения радиоволн через тропосферу и создан макет тропосферной станции метрового диапазона. В ходе работы был сделан обзор и анализ методов расчета коэффициента затухания (ослабления) в тропосфере. В данной статье рассмотрены расчеты, основанные на полуэмпирических и эмпирических методах. Данная статья поможет при проектировании тропосферной станции метрового диапазона.

ABSTRACT

A new ground for radiophysical research in the troposphere and stratosphere has been created on the territory of Kazakhstan. At the expense of grant funding from the Science Committee of the Ministry of Education and Science, a lot of work was done to study the passage of radio waves through the troposphere and a model of a meter-range tropospheric station was created. In the course of the work, a review and analysis of methods for calculating the attenuation coefficient (attenuation) in the troposphere was made. This article discusses calculations based on semi-empirical and empirical methods. This article will help in the design of a meter-range tropospheric station.

Ключевые слова: тропосфера, антенна, метод, затухание (ослабление), радиосвязь, коэффициент.

Keywords: troposphere, antenna, method, attenuation, radio communication, coefficient.

Введение

В Советском Союзе решение задач расчета затухания (ослабления) сигнала в тропосферной радиосвязи начинается с середины 1950 годов, с целью создания дальней тропосферной радиосвязи (ДТР). Чтобы обеспечить надежную связь, необходимо по заданным энергетическим параметрам радиостанции определить дальность связи. Данная тропосферная радиостанция будет иметь ряд преимуществ таких, как легкая транспортировка, быстрое разворачивание и сворачивание радиостанции. При использовании узконаправленных лучей позволяет оставаться незамеченными. Все расчеты

энергетики загоризонтных радиолинии ввелись полуэмпирическими и эмпирическими методами. Большой вклад в это направление внесли советские ученые и радиоинженеры Калинин А.И., Введенский Б.А., Шифрин Я.С., Колосов М.А. [1-3], Давыденко Ю.И. [4], Немировский А.С., Гусятинский И.А., Соколов А.В., Троицкий В.Н. [5], Черенкова Е.Л. [2], Шур А.А. [6] и Долуханов М.П. [7]. В современной России исследованием тропосферного распространения радиоволн занимались такие ученые, как: Козлов Д.Г., Клиот Е.И. [8], Серов В.В., Сеченых А.М. [9-11], Мацков А.А., Муха Р.Н., Цодикова М.И. [12], Шлома В.И., Сандулов Н.В., Макаров С.В. и Кожурякин Д.А. [13].

В зарубежных странах также ввелись исследования в области тропосферного распространения радиоволн. Первые теоретические расчеты затухания сигнала в тропосфере появились в 50 годах XX века. Первым был признан главный механизм турбулентного рассеяния и неоднородности слоя рефракции [Friis и др., 1957 г.]. Метод Харальда Трап Фрииса не применялась на практике, из-за трудности в получении масштаба турбулентности и размера слоя из метеорологических измерений. Но по этим методам можно изучить частоту и зависимость от расстояния, а также явление потерь в коэффициенте усиления антенны [Du Castel, 1966 г.]. В 1965 году были опубликованы два метода [Rice и др., 1967 г.], которые использовались как справочные материалы для исследований в Международном союзе электросвязи (МСЭ) - R (ITU – International Telecommunications Union) более 20 лет. Первый метод впервые был опубликован в мае 1965 году, через два года был изменен и заменен на новый метод, который соответствует сокращенной версии метода Национального бюро стандартов Соединенных Штатов Америки (НБС). Также имеются методы расчета во времени года, где существует семейство кривых как функций эффективного расстояния и климата, который может применяться для проектирования радиорелейных систем [Voithias и Battesti, 1965 г.]. В Китае 80-х годах был разработан простой и точный метод [Zhang, 1988 г.].

В Международном союзе электросвязи имеются ряд методов по прогнозированию и данные о распространении радиоволн, необходимые для проектирования тропосферных радиорелейных систем [14] и Справочник о распространении радиоволн для проектирования наземных линий связи пункта с пунктом [15], основанная на Рекомендациях ITU-R P.526 и ITU-R P.617.

Цель исследования

Рассмотрим несколько методов расчета затухания радиотрасс. Расчет затухание дает возможность проектировать линию радиосвязи. Методы расчета радиотрасс прямой видимости и тропосферных линий связи всем известны. Чтобы в конечном результате получить точный расчет, необходимо учитывать не только расчеты энергетических характеристик линий загоризонтной связи, но и учет характеристик погоды, рельефа и сезона.

Методика исследования

Тропосферное распространение радиоволн продолжается за пределами нормального радиогоризонта. При этом на частоте не менее 30 МГц и на расстоянии не более 700 км существует два постоянных механизма – это тропосферное рассеяние и дифракция. Многолучевость сигнала – это характерная особенность тропосферного распространения перед другими радиоволнами (рис. 1). В многолучевости сигнала происходит задержки, который создает искажения. Эти искажения образуют в цифровых линиях - межсимвольные искажения, а в аналоговых линиях - интермодуляционный шум.

Рис. 1. Объем рассеивания

Метод расчета Введенского Б.А.

Для расчета ослабления сигнала при дальнем тропосферном распространении радиоволн между передатчиком и приемником, у Введенского Б.А. [1] введена понятие функция ослабления поля, обозначаемой буквой B . В конечной формуле указывается, что

$$B = 83 + 20 \lg D - 20 \lg \lambda - 10 \lg G_t G_r - L \quad (1)$$

с учетом слоистых неоднородностей с горизонтальными (0,05-20 км) и вертикальными (1-100 м) размерами, где слоистые образования распределены в пространстве случайным образом и

перемещаются под действием ветра определяется выражением

$$B = 10lg2 + 20lg|\Delta\epsilon_0| + 20lga_3 - 10lg\lambda - 30lgD + 20lg|\mathcal{L}_2| - \frac{8,6C_0D^2}{8a_3} \quad (2)$$

где D – расстояние между передатчиком и приемником (км);

λ – длина волны (м);

G_t и G_r – коэффициенты усиления передающей и приемной антенн;

L – ослабление сигнала на трассе (дБ), указана в работах К.А. Нортона [16-18], который определяется выражением

$$L = 10lg \frac{P_t}{P_r} \quad (3)$$

где P_t – мощность излучения передатчика (Вт);

P_r – мощность, поступающая в приемник при дальнем тропосферном распространении (Вт);

$|\Delta\epsilon_0|$ – средний градиент ϵ на нижней границе слоя у поверхности Земли (на высоте 10 - 50 м);

a_3 – эквивалентный радиус Земли (км);

$|\mathcal{L}_2|$ – величина, измеряемый в дБ:

если горизонтальные размеры много меньше 1-й зоны Френеля, то $|\mathcal{L}_2| = d_2$, где $d_2 \leq 2a_3\sqrt{\lambda/\pi D}$;

если горизонтальные размеры больше 1-й зоны Френеля, то

$$|\mathcal{L}_2| = \frac{\sqrt{\lambda D}}{2\sin\theta_0}, \text{ где } \theta_0 \text{ – угол поворота системы}$$

охуз относительно о'x'y'z' в плоскости zy;

если слой с горизонтальными размерами 0,05 - 20 км и вертикальными размером 1 - 100 м, то

$$\mathcal{L}_2 = \frac{1}{m_4} [\exp(b_2^2 m_4^2) \omega(b_2 m_4) -$$

$\exp(b_1^2 m_4^2) \omega(b_1 m_4)]$, где b_1, b_2 – координаты слоя по оси у, а m -кратное переизлученные поля.

$$F_{\text{дтр}} = F_{\text{ст}} \cdot F_{\text{мет}} \cdot F_p \cdot \Delta G \cdot F_{\text{мз}} \cdot F_{\text{бз}}; \quad (5)$$

$$\text{или } F_{\text{дтр}}, \partial B = F_{\text{ст}}, \partial B + F_{\text{мет}}, \partial B + F_p, \partial B + \Delta G, \partial B + F_{\text{мз}}, \partial B + F_{\text{бз}}, \partial B, \quad (6)$$

где $F_{\text{ст}}$ – множитель ослабления для стандартных условий распространения тропосферной радиоволны;

$F_{\text{мет}}$ – поправка, учитывающая отличие местных метеоусловий от стандартных;

F_p – поправка, учитывающая рельеф местности в районе расположения ТРС;

ΔG – поправка, учитывающая потери усиления антенн ТРС;

$F_{\text{мз}}$ – поправка за счет медленных замираний;

$F_{\text{бз}}$ – поправка за счет быстрых замираний.

Передача и прием осуществляются антеннами, для которых суммарный коэффициент усиления 500 дБ; вблизи земной поверхности индекс преломления зависит от климатических и метеорологических условий и колеблется в пределах 260-460 [20]. В нормальной тропосфере значение N изменяется с высотой линейно, индекс

C_0 – коэффициент, характеризующая скорость убывания $\Delta\epsilon_0$ с высотой.

Функция ослабления определялась при следующих значениях параметров:

$$\Delta\epsilon_0 = -5 \times 10^{-7} \text{ м}^{-1}, a_3 = 8 \times 10^3 \text{ км}, C_0 = 0,246 \text{ км}^{-1} \quad (4)$$

Величина $|\mathcal{L}_2|$ вычислялась для слоя с горизонтальными размерами 6 км, смещенного по оси у относительно центра 1-ой зоны Френеля на 8 км.

Из рис.1 следует, что функция ослабления линейно уменьшается с расстоянием и в диапазон расстояний 200-600 км прямо пропорциональна логарифму длины волны. Погонное ослабление для $\lambda=3, 10$ и 30 см в среднем составляет 0,08 дБ/км, а для $\lambda = 100$ и 144 см равно 0,07дБ/км. В диапазоне расстояний 80-200 км величина B для волн 100 см и 144 см становится меньше, чем для $\lambda = 10$ и 30 см. Это происходит потому, что на близких расстояниях размеры 1-ой зоны Френеля по оси у становятся больше размеров переизлучающих слоев [1].

Параметры $\Delta\epsilon_0, a_3, C_0$ меняются в зависимости от времени суток и сезона и обуславливают суточный и сезонный ход принимаемого сигнала.

Также можно сделать расчеты на примере расчета тропосферной радиолинии, взятой с курсовой работы по дисциплине «Распространение радиоволн и антенные устройства», расчет радиолинии связи [19].

Эти расчеты взяты с книги, написанной под руководством академика Введенского Б.А., где ключевым моментом является определение множителя ослабления

преломления у земной поверхности $N_0 = 265$, где индекс преломления рассчитывается по формуле [21]

$$N = 77,6 (p + 4810e/T)T \quad (7)$$

где T – абсолютная температура, измеряемая в Кельвинах ($T = t^\circ C + 273$);

p – давление а мбар;

e – абсолютная влажность в мбар.

Значение $F_{\text{ст}}$ для расстояний связи в пределах 100 км $\leq r, \text{ км} \leq 100 (1 + \lg \lambda, \text{ см})$ км (ближняя зона ДТР) определяется из выражения:

$$F_{\text{ст}}, \partial B = -(74 - 10 \lg \lambda, \text{ см} + 0,05r, \text{ км}) \quad (8)$$

В пределах 100 (1 + $\lg \lambda, \text{ см}$) км $< r, \text{ км} \leq 800$ км (дальняя зона ДТР):

$$F_{ст}, \partial B = -[64 + 0,15r, км + (4,3 \lg \lambda, см - 0,043r, км - 15,7) \lg \lambda, см] \quad (9)$$

Всем известно, что от метеорологических и климатических условий зависит степень искривления траектории радиоволн (режим рефракции) в тропосфере. При этом изменяется высота рассеивающего объема. От метеорологических и климатических условий также зависит интенсивность неоднородностей тропосферы.

При этом величина поправки $F_{мет}$ определяется для различных расстояний из следующих выражений:

для дальностей $r = 100 - 350$ км:

$$F_{мет}, \partial B = (0,93 - 1,63 \cdot 10^{-3} r, км) \cdot (N_0 - 310) \quad (10)$$

где N_0 – индекс показателя преломления на уровне моря.

Изменение объема рассеяния определяется углами закрытия β_1 и β_2 антенн корреспондентов (рис. 2). Углом закрытия называют угол между горизон-

тальной плоскостью, проходящей через центр антенны, и прямой, проведенной через центр антенны и вершину препятствия. Как видно из рисунка, значения углов закрытия могут быть положительными и отрицательными. Их вычисляют с учетом кривизны земной поверхности при нормальной рефракции по формуле

$$\beta_{1,2} = \frac{(H_{1,2} - h_{1,2})}{r_{1,2}} - \frac{r_{1,2}}{2a_{экр}} \quad (11)$$

где $H_{1,2}$ и $h_{1,2}$ – высоты расположения препятствий и антенн;

$r_{1,2}$ – расстояния от антенн до препятствий;

$a_{экр}$ – эквивалентный радиус Земли при нормальной рефракции (при расчетах принимать $a_{экр} = 8500$ км).

Рис. 2. Определение углов закрытия

Поправка F_p , учитывающая рельеф местности в районе расположения ТРС находят из выражения:

$$F_p, \partial B = -40 \lg \left\{ 1 + \frac{\beta_1 + \beta_2}{\beta_1 + \beta_2 + 0,4r} \left(1 + \frac{\beta_1 + \beta_2}{0,2r} \right) \right\} \quad (12)$$

где β_1 и β_2 выражаются в угловых минутах, а r – в километрах.

Для отрицательных углов закрытия F_p величина поправки принимает положительные значения.

Потери усиления антенн на линиях тропосферной связи проявляются в том, что увеличение параметров G_1 и G_2 не приводит к ожидаемому росту принимаемой мощности.

Потери усиления начинают проявляться у антенн с $G_{1(2)} > 30$ дБ.

Установлено, что при незначительно отличающихся коэффициентах усиления передающей и

приемной антенн величина ΔG зависит от суммы $(G_1 + G_2)$, выраженной в дБ.

Указанная зависимость представлена на рис. 3.

Рис. 3. Зависимость суммы коэффициента усиления передающей и приемной антенн

Поправка, учитывающая медленные замирания $F_{мз}$, зависит от требуемой надежности связи p и определяется по формуле

$$F_{мз}, \text{дБ} = -\sigma, \text{дБ} \cdot t_p; \tag{13}$$

где t_p – параметр, определяемый из графика, приведенного на рис. 4, по заданной надежности связи p .

Величина стандартного отклонения σ находится из графика, представленного на рис. 5. Верхний график соответствует летним условиям, а нижний – зимним.

Множитель ослабления, учитывающий быстрые замирания $F_{бз}$, зависит от кратности разнесенного приема n_p и необходимой надежности связи p . Величина $F_{бз}$ находится из графиков, представленных на рис. 6.

Рис. 4. Зависимость надежности связи от t_p

Рис. 5. Зависимость расстояние от величины стандартного отклонения σ

Рис. 6. Зависимость быстрого замирания F_{63} от кратности разнесенного приема n_p и необходимой надежности связи p

$$F_{дтр}, дБ = F_{ст}, дБ + F_{мет}, дБ + F_p, дБ + \Delta G, дБ + F_{мз}, дБ + F_{63}, дБ. \tag{14}$$

Метод расчета Давыденко Ю.И.

Расчёт затухание показано у Давыденко Ю. И. [4]. В этой книге рассматриваются общие потери L на радиолинии, выраженная в децибелах, разбивается на потери в свободном пространстве и дополнительные потери $L_{доп}$.

Выраженная для общих потерь может быть представлена в виде

$$L = L_0 + L_{доп} = L_0 + L_{мед} + L_3 + L_p + L_h + L_A + L_K \tag{1}$$

где $L_{мед}$ - медианное значение дополнительных потерь при ДТР;

L_3 - потери обусловленные замираниями которое определяется как разность между медианами дополнительными потерями и дополнительными потерями соответствующими заданной надежности;

L_p - потери обусловлены влиянием неровности рельефа местности;

L_h - потери обусловлены влиянием земной поверхности при малых величинах отношения $\frac{h}{\lambda}$;

L_A - потери усиления антенн при ДТР;

L_K - потеря обусловлено отличием климатических условиях данного района от климатические условия центральной части Европейской территории СССР (ЕТР);

Величины L_p и L_A приходится учитывать не во всех случаях. Величина L_p может не приниматься во внимание при размещении антенны на ровной и открытые местности. Величину L_A следует учитывать при больших коэффициентов усиления антенн в случаях, когда $G_{пер} + G_{пр} > 50 \div 60$ дБ. Величина L_h может иметь существенное значение при расположении антенны на высотах, меньших примерно 10 длин волн от земной поверхности (при расстояниях $R \geq 150$ км).

А для определения предельно допустимого значения потерь следует вычислять по необходимому для обеспечения заданной достоверности в течение каждого сеанса превышению высокочастотного сигнала над шумами, при котором учитывается влияние только быстрых замираний

$$L_{пред}(\gamma)(дБ) = M(дБ) - L_0(дБ) \tag{2}$$

где M - энергетический потенциал аппаратуры, вычисляемая по формуле

$$M = \frac{P_{пер} G_{пер} G_{пр} \eta_{пер} \eta_{пр}}{B P_{ш.пр}} \tag{3}$$

где $P_{пер}$ – мощность передатчика;

$G_{пер,пр}$ – коэффициент усиления передающей или приемной антенны;

$\eta_{пер,пр}$ – коэффициент полезного действия передающего или приемного фидера;

B – вычисляется по заданным нормам необходимого превышения сигнала над шумами в телефонных каналах станции;

$P_{ш.пр}$ – мощность шумов на входе приемника, который равен $4 \times 10^{-21} F_s \Delta f$;

L_0 - потери в свободном пространстве, определяемого по графику или по формуле

$$L_0 = \frac{P_{пер}}{P_{пр}} = \left(\frac{4\pi R}{\lambda} \right)^2 \tag{4}$$

где R - расстояние между передатчиком и приемником;

λ - длина волны.

При расчетах M , L_0 и $L_{доп}$ выражают в децибеллах

$$M(\text{дБ}) = P_{\text{пер}}(\text{дБ}) + G_{\text{пер}}(\text{дБ}) + G_{\text{пр}}(\text{дБ}) + \eta_{\text{пер}}(\text{дБ}) + \eta_{\text{пр}}(\text{дБ}) - P_{\text{ш.пр}}(\text{дБ}) - B(\text{дБ}) \quad (5)$$

$$L_0(\text{дБ}) = 22 + 20 \lg \frac{R}{\lambda} \quad (6)$$

В этой книге также рассматриваются примеры задач, связанные с расчетом и выбором трасс радиолинии дальнего тропосферного распространения [4].

Рис. 1. Потери при распространении радиоволн в свободном пространстве

Перейдём к определению дополнительных потерь на трассе:

а) найдём потери связанные с влиянием земной поверхности. В метровом диапазоне волн, помимо

потери, обусловленных влиянием неровностей рельефа, могут появиться потери L_h , обусловленные малым отношением $\frac{h}{\lambda}$.

Рис. 2. Зависимость потерь от отношения высоты антенны к длине волны для различных расстояний

С другой стороны, за счёт увеличения высоты подъёма антенн углы закрытия заметно уменьшатся.

Рис. 3. Зависимость потерь, обусловленных влиянием неровностей рельефа, от суммарного угла закрытия

Рис. 4. Зависимость медианных величин потерь от расстояния и длины волны для зимнего месяца

в) Потери, обусловленные замираниями, при одинарном приёме, найденная с помощью графика рис. 6. Стандартное отклонение σ можно найти по графику на рис. 5.

Рис. 5. Изменение средних значений величины стандартного отклонения в зависимости от протяженности трассы

Рис. 6. Потери, обусловленные влиянием быстрых и медленных замираний, при одинарном приеме

г) Потери усиления антенн L_A .

д) Так же как и в предыдущих примерах (рис. 7), L_K .

Рис. 7. Потери, обусловленные влиянием быстрых и медленных замираний, при двоярном приеме

Метод расчета Долуханова М.П.

В 1972 Долуханов М.П. выпускает учебник для ВУЗов «Распространение радиоволн» [7], где вводится расчеты при учете ослабления формула для потерь при распространении

$$L = \frac{P_1}{P_2} = \frac{L_{св}}{F^2} = \left(\frac{4\pi r}{\lambda F}\right)^2 \frac{1}{D_1 D_2} \quad (1)$$

а основные потери определяют формулой

$$L_0 = \frac{L_{св}}{F^2} = \left(\frac{4\pi r}{\lambda F}\right)^2 \quad (2)$$

Потери при распространении, выраженные в дБ, соответственно представляются формулами

$$L_{[дБ]} = 10 \lg L = L_{св[дБ]} - 20 \lg F = 20 \lg(4\pi r) - 20 \lg \lambda - F_{[дБ]} - D_{1[дБ]} - D_{2[дБ]} \quad (3)$$

$$L_{0[дБ]} = 10 \lg L_0 = L_{0 св[дБ]} - 20 \lg F = 20 \lg(4\pi r) - 20 \lg \lambda - F_{[дБ]} \quad (4)$$

где P_1 – мощность передатчика;
 P_2 – мощность приемника;
 F – функция ослабления;
 $L_{св}$ – потери при распространении в свободном пространстве;

λ – длина волны;
 r – расстояние от передатчика до приемника;
 D_1 – направленность передающей антенны;
 D_2 – направленность приемной антенны.

Подставляя в формулы (3) и (4) наши данные и функцию ослабления по Введенскому Б.А. [1], получим следующие значения для потерь при распространении (L) и основные потери (L_0), так как $D_1 = D_2$, то не учитываем в вычислениях:

Метод расчета Серова В.В.

Метод расчета Серова В.В. учитывает радиолинии, как на дифракционном участке слабо пересеченной местности, так и на тропосферном участке [9-11].

В методике Серова В.В. затухание энергии сигнала при распространении радиоволн определяется по формуле:

$$V_{св}V = V_{св}V_{диф}V_T/(V_{диф}+V_T), \text{ дБ} \quad (1)$$

где $V_{св}$ – затухание в свободном пространстве;
 $V_{диф}$ – ослабление сигнала за счет дифракции;
 V_T – ослабление сигнала за счет

тропосферного рассеивания.

Так как распространение радиоволн не в свободном пространстве, то затухание энергии сигнала запишется следующим образом:

$$V = V_{диф}V_T/(V_{диф}+V_T), \text{ дБ} \quad (2)$$

Ослабление сигнала за счет дифракции $V_{диф}$ можно определить по приближенной формуле:

$$V_{диф} = V_0[p(g) - 1], \text{ дБ} \quad (3)$$

где V_0 – множитель ослабления на касательной трассе ($R = 0$) в дБ (для слабопересеченной местности $V_0 = -13$ дБ);

$p(g) = [H + \Delta H(g)]/H_0$ – относительный просвет на трассе при заданном значении g ;

g – средний вертикальный градиент диэлектрической проницаемости в тропосфере, м^{-1} ;

$H = a[1 - \cos(R/2a)]$ – просвет при отсутствии рефракции, км;

$a = 6370$ км – геометрический радиус Земли;
 $\Delta H(g) = -62,5R^2g$ – приращение просвета при изменении g ;

$H_0 = 0,3 (R_0\lambda)^{0,5}$ – радиус 1-й зоны Френеля.

R_0 – расстояние, км;

λ – длина волны, см;

$R = R_0 - r_A - r_B$, где r_A, r_B – расстояние до препятствий.

Ослабление сигнала за счет тропосферного рассеивания V_T вычисляется по формуле ($g = 1$):

$$V_T = 37 - 10\lg(\lambda) + 20\lg(R), \text{ дБ} \quad (4)$$

Метод расчета Шломы В.И.

Далее приведены основные положения методики Шломы В.И. [13]. Расчеты метода

основываются на данных полученных из книги Ю.И. Давыденко «Дальняя тропосферная связь», но имеющих некоторые изменения, а также произведена аппроксимация экспериментальных графиков для автоматизации вычислений на компьютере. Вычисление потери зависит от следующих составляющих:

$$L_{\text{дон}} = L_{\text{мед}} - L_3 - L_p - L_h - L_a - L_{\kappa}, \text{ дБ} \quad (1)$$

где $L_{\text{мед}}$ – медианные потери, дБ;

L_3 – потери от замирания, дБ;

L_p – потери, обусловленные влиянием неровностей рельефа местности, дБ;

L_h – потери, обусловленные влиянием земной поверхности при малых неровностях рельефа местности, дБ;

L_a – потери усиления антенн, дБ;

L_{κ} – климатические потери, дБ.

Подставляя наши данные, получим следующие результаты для потери в свободном пространстве при использовании изотропных антенн:

$$L_{0\text{изотр}} = 22 + 20 \lg(R/\lambda), \text{ дБ} \quad (2)$$

где R – дальность в метрах;

λ – длина волны в метрах.

При использовании направленных антенн с коэффициентами усиления и потерями в фидерах, потери в свободном пространстве будет равен:

$$L_0 = L_{0\text{изотр}} + \eta_{пер} + \eta_{пр} - G_{пер} - G_{пр}, \text{ дБ} \quad (3)$$

где $\eta_{пер} = \eta_{пр}$ – потери в фидерах передатчика и приемника (дБ);

$G_{пер} = G_{пр}$ – усиление антенны передатчика и приемника (дБ).

Определим медианные потери, который равен:

$$L_{\text{мед}} = 62,92e^{-\left(\frac{\lambda+18,19}{174}\right)^2} + (0,07608\lambda^{-0,4984} + 0,06596)R, \text{ дБ} \quad (4)$$

где λ – длина волны (см);

R – дальность связи (км).

В случае необходимости определения медианных потерь для других длин волн можно приближенно считать, что значения медианных потерь обратно пропорциональны длине волны. Если потребуется оценить потери для летнего или другого времени года, то следует учесть сезонный ход потерь, который можно в среднем принять равным 12 дБ. Таким образом, для летних месяцев нужно значения уменьшить на 12 дБ, а в осенние и весенние месяцы на 6 дБ.

Найдем потери от замираний для цифрового канала, который равен:

$$L_3 = L_{\text{мз}} + L_{\text{бз}}, \text{ дБ} \quad (5)$$

где $L_{мз}$ – потери от медленных замираний;
 $L_{бз}$ – потери от быстрых замираний.

Общие потери от замираний складываются из потерь от быстрых (с квазипериодом 0,1-10 с) и от медленных замираний (с квазипериодом от десятков минут до нескольких часов). При расчетах радиолиний в режиме передачи цифровых сигналов быстрые и медленные замирания следует учитывать отдельно.

Вычислим величину быстрых замираний для одинарного приема:

$$L_{бз} = -20 \lg \left(0,8414 \sqrt{-2 \ln \left(\frac{T\%}{100} \right)} \right), \text{ дБ (6)}$$

где $T\%$ - заданный процент времени безотказной работы, который равен 99%.

Значение σ находим по формуле для вычисления. При нахождении значений для весны и осени будем считать, что это средние значения между значениями для зимы и для лета

$$\sigma_{лето} = 4,676e^{-\left(\frac{r-124,9}{332,4}\right)^2} + 3,165e^{-\left(\frac{r-382,8}{508,3}\right)^2} \quad (7)$$

$$\sigma_{зима} = 5,116e^{-\left(\frac{r-205,7}{577,5}\right)^2} \quad (8)$$

$$\sigma_{вво} = 6,181e^{-\left(\frac{r-156,6}{547,8}\right)^2} \text{ для весны и осени (9)}$$

Для получения расчетных характеристик, близких к экспериментальным, необходимо вместо значений σ , применять значения σ_1 , который равен:

$$\sigma_1 = 0,177e^{0,2585\sigma} - 23,48e^{-0,2856\sigma} \quad (10)$$

По данной таблице (таблица 1) найдем потери L_3 для телефонного канала (вид приема является одинарным):

Таблица 1

Коэффициенты для формул аппроксимации

σ (дБ)	a1	b1	c1	a2	b2	c2	a3	b3	c3
3	8,876e15	142,9	7,333	0	102,6	0,403	123,4	164,9	46,83
4	7,495e15	141,8	7,16	0	106,2	0,997	115	166,9	49,85
5	1,303e16	138,8	6,584	234,6	184,3	54,24	0	-	-
6	8,011e14	117,5	3,09	5,627	100,5	2,282	39,18	137,5	45,42
7	3,08e15	130,4	5,274	35,63	59,72	25,03	74,15	123,8	21,46

Потери L_3 находим по формуле:

$$\Delta = \theta_{сум} + 0,056\sqrt{h_a} \quad (13)$$

$$L_3 = a_1 e^{-\left(\frac{x-b_1}{c_1}\right)^2} + a_2 e^{-\left(\frac{x-b_2}{c_2}\right)^2} + a_3 e^{-\left(\frac{x-b_3}{c_3}\right)^2}, \text{ дБ (11)}$$

где x – надежность связи.

Получили значения L_3 для целых чисел σ , а для получения L_3 дробных чисел рассчитывается с помощью линейной интерполяции:

$$L_3 = L_3(\sigma_{цел}) + \sigma_{др} (L_3(\sigma_{цел} + 1) - L_3(\sigma_{цел})), \text{ дБ (12)}$$

где $\sigma_{цел}$ – целая часть значения σ ,
 $\sigma_{др}$ – дробная часть значения σ .

Сделаем расчет потери L_p , обусловленные влиянием неровностей рельефа местности. Для этого сперва определим значение Δ для трассы:

где $\theta_{сум} = \theta_{пер} + \theta_{пр}$ – углы горизонта со стороны передатчика и приемника: Δ и θ – в градусах;

h_a – высота подъема передающей и приемной антенн в метрах.

Зависимость потерь, обусловленных влиянием неровностей рельефа, от суммарного угла закрытия можно выразить следующей формулой:

$$L_p = a e^{b\Delta} + c e^{d\Delta} \quad (14)$$

где a, b, c, d – коэффициенты, зависящие от дальности связи R . По данной таблице (таблица 2), для наших данных выберем приближенное значение R .

Таблица 2

Коэффициенты аппроксимации при неровностях

R(km)	a	b	c	d
100	10,09	0,2266	-10,33	-1,994
150	9,399	0,1913	-9,604	-1,576
200	7,04	0,2457	-7,011	-1,612
250	7,808	0,1683	-7,757	-1,013
300	7,073	0,2235	-7,159	-1,404

Найдем потери L_h для различных расстояний, рекомендуется находить по формуле

$$L_h = a_1 e^{-\left(\frac{x-b_1}{c_1}\right)^2} + a_2 e^{-\left(\frac{x-b_2}{c_2}\right)^2} \quad (15)$$

где $x = h/\lambda$;

$a_1, b_1, c_1, a_2, b_2, c_2$ – коэффициенты, зависящие от дальности связи R (таблица 3).

Таблица 3

Коэффициент аппроксимации

R(км)	a_1	b_1	c_1	a_2	b_2	c_2
100	1,983e15	-54,05	9,514	18,74	-6,452	11,95
150	1,661e15	-45,48	8,023	14,88	-3,284	8,104
200	1,439e9	-52,15	12,28	3,78	3,267	3,428
300	7835	-4,066	3,974	-7425	-3,92	3,917
400	8,829e13	-47,8	9,207	-4457	-6,454	3,497

Сделаем расчет потери усиления антенн L_a , который определяется по формуле:

где $G_{пер}$ и $G_{пр}$ – коэффициенты усиления антенны (дБ).

$$L_a = 0,07 \exp[0,055(G_{пер} + G_{пр})], \text{ дБ} \quad (16)$$

Определим климатические потери L_k [4] для зимы (рис. 1) и лета (рис. 2).

Рис. 1. Изменения потерь, обусловленных климатическими особенностями различных районов (январь)

Рис. 2. Изменения потерь, обусловленных климатическими особенностями различных районов (июль)

Общие потери L определяется по формуле:

$$L = L_0 + L_{доп} \quad (17)$$

**Метод расчета Международного союза
электросвязи
(метод расчета Национального бюро
стандартов США - НБС)**

Согласно этому методу [22, 23] среднегодовые потери передачи имеют вид:

$$L(q) = M + 30 \log f + 10 \log d + 30 \log \theta + L_N + L_c - G_t - G_r - Y(q), \text{ дБ} \quad (1)$$

где M – метеорологический параметр;

f – частота (МГц);

d – расстояние (км);

θ (рад) – угол между лучами радиогоризонта в плоскости большого круга, содержащего антенны, для средних атмосферных условий (см. рис. 1);

$L_N = 20 \log(5 + \gamma H) + 4,34 \gamma h$ – зависимость потеря передачи от высоты общего объема, дБ;

$$H = 10^{-3} \theta d / 4, \text{ км};$$

$$h = 10^{-6} \theta^2 k a / 8, \text{ км};$$

$L_c = 0,07 \exp[0,055(G_t + G_r)]$ – потеря связи между раскрывом антенны и средой распространения, дБ;

G_t и G_r – коэффициенты усиления передающей и приемной антенн (дБ);

$Y(q) = C(q)Y(90)$ – коэффициент преобразования, дБ.

Угол рассеяния θ имеет вид:

$$\theta = \theta_e + \theta_t + \theta_r, \text{ мрад} \quad (2)$$

где θ_t и θ_r – углы места горизонта передающей и приемной антенн, соответственно. Эти углы могут быть вычислены как:

$$\theta_e = d \times 10^3 / ka, \text{ мрад} \quad (3)$$

$$\theta_{t,r} = \frac{h_{1,2} - h_{1,2}}{d_1} - \frac{d_{1,2} \times 10^3}{ka}, \text{ мрад} \quad (4)$$

где: d – длина трассы (км),

a – радиус Земли 6 370 км,

k – коэффициент эффективного радиуса Земли для средних атмосферных условий (должно использоваться значение $k = 4/3$, если более точное не известно) и высотами антенн ($h_{1,2}$ и $h'_{1,2}$) (м) и расстояниями ($d_{1,2}$) (км), которые показаны на рис. 1.

Рис. 1. Геометрия рассеивания

Метеорологический параметр M , γ и $Y(90)$ определяется по таблице (таблица 1):

Таблица 1

Значения метеорологических параметров и параметров структуры атмосферы

Климат	1	2	3	4	5	6	Морской*
M	39,6	29,73	19,3	38,5	29,73	33,20	26
γ	0,33	0,27	0,32	0,27	0,27	0,27	0,27
Уравнение $Y(90)$	9	7	10	11	7	7	8

* - морской климат на карте обозначен в виде 0.

Для определения тип климата для общего объема, используется климатическая карта (рис. 2):

Рис. 2. Классификация климатических зон

Для того чтобы определить коэффициент $C(q)$ используется таблица (таблица 2):

Таблица 2

Требуемые значения $C(q)$

q	50	90	99	99,9	99,99
$C(q)$	0	1	1,82	2,41	2,9

После определим потери связи между раскрывом антенны и средой распространения

$$L_c = 0,07 \exp[0,055(G_t + G_r)]$$

Для того, чтобы вычислить зависимость потерь передачи от высоты общего объема, найдем сперва:

$$H = 10^{-3} \theta d / 4$$

$$h = 10^{-6} \theta^2 ka/8$$

Тогда:

$$L_N = 20 \log(5 + \gamma H) + 4,34 \gamma h$$

Определим коэффициент преобразования, используя таблицу (таблица 2):

$$Y(q) = C(q)Y(90)$$

После получения всех данных, подставим в первоначальную формулу по определению среднегодовой потери передачи:

$$L(50) = M + 30 \log f + 10 \log d + 30 \log \theta + L_N + L_c - G_t - G_r - Y(q)$$

Вывод

Рассмотренные методы расчета коэффициента затухания основы на полуэмпирических и эмпирических методах. В методах расчета Международной союза электросвязи есть некоторые ошибки, но на эту тему выйдет отдельная статья. В достоверности тех или иных методах необходимо произвести расчет и окончательные результаты сравнить с измеренными результатами за счет тропосферной станции метрового диапазона. Некоторые методы не учитывают влияние климатических условия на распространение радиоволн и на углы закрытия.

Благодарность. Данная статья основана на результатах исследования по теме: "Создание макетного образца одноканальной тропосферной станции метрового диапазона" № 00012/ГФ.

Литература

1. Введенский Б.А., Дальнее тропосферное распространение радиоволн. – М.: Сов. радио, 1965. – 416 с.
2. Калинин А.И., Черенкова Е.Л. Распространение радиоволн и работа радиолоний. – М.: Связь, 1971. – 440 с.
3. Калинин А.И. Расчет трасс радиорелейных линий. М.: Связь, 1964.
4. Давыденко Ю.И. Дальняя тропосферная связь. - М.: Военное издательство, 1968. - 212 с.
5. Гусятинский И.А., Немировский А.С., Соколов А.В., Троицкий В.Н. Дальняя тропосферная радиосвязь. - М.: Связь, 1968.
6. Шур А.А. Характеристики сигнала на тропосферных радиолониях. – М.: Связь, 1972.
7. Долуханов М.П. Распространение радиоволн. Учебник для вузов. М.: Связь, 1972. – 336 с.
8. Клиот Е.И., Козлов Д.Г. Исследование помехоустойчивости тропосферной радиолонии с адаптацией частоты // Радиотехника. 1994. № 11. С. 62-68

9. Серов В.В., Сеченых А.М. Развитие тропосферной связи в МНИРТИ. История и перспективы применения // «Информост» - «Радиоэлектроника и Телекоммуникации». № 4 (46). 2006. С. 37-39.

10. Серов В.В. Особенности распространения радиоволн в загоризонтных системах радиосвязи // Электросвязь. 2009. № 1. С. 38-42.

11. Серов В.В. Тропосферная связь. История и перспективы // Технологии ЭМС. 2012. № 2 (41). С. 55-60.

12. Мацков А.А., Муха Р.Н., Серов В.В., Цодикова М.И. МНИРТИ Принципы построения линии загоризонтной связи с выбором оптимальной частоты // Технологии ЭМС. 2012. № 2 (41). С. 61-67.

13. Сандулов Н.В., Шлома В.И., Кожурякин Д.А., Макаров С.В. Методика энергетического расчета канала дальней тропосферной радиосвязи, адаптированная для вычисления на ПЭВМ // REDS. 2017. № 4. С. 446-453.

14. РЕКОМЕНДАЦИЯ МСЭ-R P.617-3 Методы прогнозирования и данные о распространении радиоволн, необходимые для проектирования тропосферных радиорелейных систем. Женева, 2014.

15. Справочник МСЭ Данные о распространении радиоволн для проектирования наземных линий связи пункта с пунктом. Женева. 2009.

16. Norton K.A. Transmission loss in radio propagation. Proc. IRE, 1953, v. 41, № 1, p.146-152.

17. Norton K.A. Transmission loss of space waves propag propagated over irregular terrain. Trance. IRE, v. AP-3, 1952, № 8, p. 152-166.

18. Norton K.A. and oth. The use of angular distance in estimating transmission loss and fading range for propagation through a turbulent atmosphere over irregular terrain. Proc. IRE, 1955, v. 43, № 10, p. 1488-1526.

19. Гладейчук В.В., Михаленок В.А. Курсовая работа. Распространение радиоволн и антенные устройства. – Минск: Военная академия Республики Беларусь. 2012.

20. <http://rateli.ru/books/item/f00/s00/z0000000/st022.shtm>

21. <http://ra3tox.qrz.ru/s10/qrz-r176.html>

22. РЕКОМЕНДАЦИЯ МСЭ-R P.617 Распространение радиоволн за счет дифракции. Женева, 2011.

23. Головкин И.В., Толкачев М.М. Обзор методов расчета потерь распространения в закрытой загоризонтной радиолонии и особенности канала // REDS: Телекоммуникационные устройства и системы. 2020. № 3. С. 3-13.